

СПЕКТР СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЫЛЬЦЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ

¹Юлдашев И.Р., ²Солибаева Н.О

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186599>

Аннотация. Целью исследования явилась оценка частоты выявления сопутствующей сенсibilизации у пациентов с пыльцевой аллергией.

В работе использовалась методика проведения скарификационных проб с неинфекционными аллергенами и реакции аллергениндуцированного повреждения лейкоцитов.

В результате проведенного исследования определен спектр сопутствующей сенсibilизации пациентов с пыльцевой аллергией, своевременное выявление которой позволяет предупредить развитие полисенсibilизации и осложнений.

Ключевые слова: пыльцевая аллергия, сенсibilизация, неинфекционные аллергены.

Введение

Пыльцевая аллергия или аллергия на цветение – распространенное заболевание, которое развивается в том случае, если иммунная система человека слишком агрессивно реагирует на попадание в организм пыльцы различных растений.

Чаще всего – сезонное заболевание, которое приходится на период цветения тех или иных видов растений.

Основная причина развития пыльцевой аллергии – это генетическая предрасположенность.

Если от аллергии страдает хотя бы один из родителей, риск перенять неприятное заболевание у ребенка составляет до 25%, а если аллергики оба родителя, риск мигром возрастает до 70-80%.

Среди взрослого населения сенсibilизация к пыльцевым аллергенам колеблется от 1,6 до 40,9% [4, 5].

У детей и подростков этот процент составляет 15-20% [3].

Неуклонный рост распространенности данной патологии связан с климатическими изменениями, приводящими к формированию модифицированных пыльцевых зерен, которые, увеличивая проницаемость слизистой оболочки респираторного тракта, способствуют формированию таких тяжелых проявлений пыльцевой аллергии как бронхиальная астма [2].

Цель исследования: оценить частоту выявления сопутствующей сенсibilизации к неинфекционным аллергенам у пациентов с пыльцевой аллергией.

Материалы и методы. В исследование были включены 55 пациентов в возрасте от 6 до 18 лет с подтвержденной пыльцевой аллергией.

Аллергологическое обследование проводилось при отсутствии противопоказаний в период ремиссии. Выполнение кожных тестов и оценку результатов осуществляли в соответствии с инструкцией к пыльцевым аллергенам.

Обследование пациентов включало сбор аллергоанамнеза, объективный осмотр, постановку кожных скарификационных проб с пыльцевыми аллергенами трех групп

(деревья, луговые и злаковые травы, сорные травы), внутрикожных проб с бытовыми, эпидермальными, пищевыми, лекарственными аллергенами.

Для определения лекарственной гиперчувствительности использовалась реакция аллергенспецифического повреждения гранулоцитов.

При статистической обработке результатов исследования использовались аналитические пакеты прикладных программ «Statistica» (Version 10.0) и «Excel2010». Вариационные ряды анализировались с использованием методов описательной статистики.

Результаты исследования. У всех пациентов, включенных в исследование, клиника пыльцевой сенсибилизации проявлялась сезонным аллергическим ринитом и конъюнктивитом. У 22 пациентов пыльцевая аллергия сочеталась с бронхиальной астмой.

Средний возраст обследованных пациентов составил 15 [6-18] лет, длительность заболевания - 10 [3-10] лет.

Дополнительная сенсибилизация к другим группам неинфекционных аллергенов (бытовые, эпидермальные, пищевые, лекарственные), клинически проявляющаяся сопутствующей аллергопатологией (круглогодичный аллергический ринит, пищевая, лекарственная аллергия, атопический дерматит и др.) была выявлена у 81,8% обследованных.

Обращает на себя внимание, что треть обследованных пациентов, принявших участие в исследовании, имели одновременную сенсибилизацию к нескольким группам неинфекционных аллергенов, что усиливало антигенную нагрузку на организм и отягощало течение пыльцевой аллергии.

Анализ полученных данных свидетельствует о наличии сенсибилизации к бытовым и эпидермальным аллергенам у 32,7% и 27,3% обследованных соответственно.

Следует отметить, что у 20% пациентов пыльцевая аллергия сочеталась с бронхиальной астмой, что согласуется с рядом литературных данных, свидетельствующих о частой комбинации данных заболеваний [1].

Почти треть обследованных пациентов имели перекрестную пищевую аллергию на продукты растительного происхождения и отмечали появление оральных симптомов (зуд неба, слизистой полости рта, першение и дискомфорт в горле) при употреблении в пищу продуктов растительного происхождения.

14,5% обследованных отмечали наличие сопутствующей пищевой аллергии с клиникой крапивницы или дерматита на продукты животного происхождения (рыба, молоко, яйцо, курица и др.).

Среди обследованных достаточно часто выявлялась сенсибилизация к лекарственным аллергенам с разнообразными клиническими проявлениями (удушье, крапивница, отек Квинке).

Следует отметить, что у больше половины обследованных пациентов с выявленной сенсибилизацией к лекарственным средствам отмечали наличие поливалентной лекарственной аллергии одновременно на несколько групп лекарственных препаратов.

Таким образом, исходя из полученных результатов, определяется необходимость проведения полноценного аллергологического обследования пациентов с пыльцевой аллергией для раннего выявления сопутствующей аллергопатологии и своевременной ее терапии.

Выводы:

1. 81,8% обследованных имели дополнительную сенсibilизацию к другим группам неинфекционных аллергенов (бытовые, эпидермальные, пищевые, лекарственные) и сопутствующую аллергопатологию.
2. Треть обследованных пациентов имели одновременную сенсibilизацию к нескольким группам неинфекционных аллергенов.
3. Среди обследованных наиболее часто встречалась сенсibilизация к бытовым (32,7%) и эпидермальным (27,3%) аллергенам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аллергический ринит и бронхиальная астма / М.Н. Гуртовая [и др.] //Sciences of Europe. – 2017. - № 12. – С. 86-99.
2. Анализ аэропалеонтологического спектра в г. Екатеринбурге / Ю.Н. Емелина [и др.] // Аллергология и иммунология в педиатрии. – 2021. - № 4. – С. 42–44.
3. Балаболкин, И.И. Поллиноз у детей и подростков: современные аспекты патогенеза и тенденции в терапии / И.И. Балаболкин // Аллергология и иммунология в педиатрии. - 2020. - №3 (62). – С. 6–14.
4. Мигачева, Н. Б. Пыльцевая аллергия и пыльцевая сенсibilизация: новый взгляд на старую проблему / Н. Б. Мигачева // Аллергология и иммунология в педиатрии. – 2022. – № 1(68). – С. 4-15.
5. Initiating pollen sensitization - complex source, complex mechanisms / L. Pointner [et al.] // Clin Transl Allergy. – 2020. № 10. – P. 36.